

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

УДК: 616.33-089.87-072.1

AHMEDOV Gayrat Keldibaevich

PhD

Samarkand State Medical University

TOSHKENBOYEV Firdavs Ramatillo Zoda**GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich**

DSc

SI "RSSPMCS named after acad. V. Vakhidov", Tashkent, Uzbekistan

TOIROV Abduxomit Suvonovich

PhD

Samarkand State Medical University

BARIATRIC OPERATIONS AND THEIR COMPLICATIONS

For citation: Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit. Bariatric surgery and their complications // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 91-99

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731785>

ANNOTATION

This article is devoted to one of the main problems of modern medicine and surgery, modern methods of treating obesity - bariatric surgery and its complications. Obesity is present in more than 35-40% of the world's population. The article presents modern types of bariatric surgeries, diagnostic and treatment methods.

Key words: laparoscopic longitudinal gastrectomy, obesity, complications, surgical operations.

АХМЕДОВ Ғайрат Келдибаевич

PhD

Самарқанд давлат тиббиёт университети

ТОШКЕНБОЕВ Фирдавс Раматилло Зода**ГУЛАМОВ Олимжон Мирзахитович**

DSc

“Академик В. Воҳидов номидаги РИХИАТМ” ДМ, Тошкент, Ўзбекистон

ТОИРОВ Абдухомит Сувонович

PhD

Самарқанд давлат тиббиёт университети

БАРИАТРИК ОПЕРАЦИЯЛАР ВА УЛАРДАН КЕЙИНГИ АСОРАТЛАР

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола замонавий тиббиёт ва жарроҳликнинг асосий муаммоларидан бири бўлган

семизликнинг замонавий давоси бўлган бариатрик операциялар ва уларнинг асоратларига бағишланган. Семизлик - ҳозирги даврда дунё аҳолисининг деярли 35-40% дан ортиғида учрайди. Мақолада бариатрик операцияларнинг замонавий турлари, диагностикаси ва даволаш усуллари келтирилган.

Калит сўзлар: лапароскопик меъда бўйлама резекцияси, семизлик, асоратлар, хирургик операциялар.

АХМЕДОВ Гайрат Келдибаевич

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

ТОШКЕНБОВ Фирдавс Раматилло Зода

ГУЛАМОВ Олимжон Мирзахитович

DSc

ГУ «РСНПМЦХ имени академика В. Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан

ТОИРОВ Абдухмит Сувонович

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

БАРИАТРИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена одной из основных проблем современной медицины и хирургии, современным методам лечения ожирения - бариатрическим операциям и их осложнениям. Ожирение присутствует у более чем 35-40% населения земного шара. В статье представлены современные виды бариатрических операций, методы диагностики и лечения.

Ключевые слова: лапароскопическая продольная резекция желудка, ожирение, осложнения, хирургические операции.

Семизлик - XXI асрнинг энг кенг тарқалган ва мураккаб касаллиги бўлиб, охириги 50 йилда долзарб муааммо сифатида қабул қилинмоқда. [2, 6, 15, 19, 27]. XXI асрга келиб, АҚШ ва Европада “бариатрик инқилоб” бошланди: лапароскопиянинг кириб келиши натижасида қориндаги пайдо бўладиган қўпол чандиқларнинг олди олиниб, беморларда қориннинг эстетик кўринишини яхшилашга ва бу ўз навбатида ҳаёт сифатини ошишига олиб келди [1, 5, 14, 21].

Хирургик даволаш тарихи.

Семизликни хирургик даволашга қаратилган уринишлар дастлаб, XX асрнинг 70-йилларида бошланган. Ўша даврда мальабсорбтив операциялар, яъни ингичка ичаклараро (jejunio-ileal) анастомозлар ишлаб чиқилиб, қўлланила бошлади. Лекин, булар натижасида турли асоратлар (оғир диарея, электролит ва оксил етишмовчиликлар, жигар ва буйрак етишмовчиликлари ва б.) келиб чиқиши оқибатида бундай операциялар кенг тарқалмади [4, 10, 17, 22, 28].

1969 йили Италиялик олимлар Mason ва Ito илк мартаба меъдани шунтлаш операциясини бажаришди. Бунда улар ингичка ичак қовузлоғи билан меъданинг проксимал қисми ўртасида анастомоз шакллантиришди.

1980 йили Mason илк марта меъда проксимал қисмини “қисиб” қўйиш натижасида меъда қолган қисмларига овқат ўтишини чеклайдиган “Вертикал гастропластик бандажлаш” операциясини бажарди [9, 25].

Шунингдек, XX асрнинг 80-йилларида италиялик олим Scopinago “Билио-панкреатик меъдани шунтлаш” операциясини муваффақиятли бажариди.

1990-йилларга келиб, лапароскопик усқуналарнинг кашф қилиниши бариатрик ва эстетик хирургиянинг ривожланишига катта туртки бўлди. 1994 й. Belachew биринчи марта “Лапароскопик меъдани бошқарувчи бандажлаш” (ЛМББ) операциясини бажарди.

Охирги йилларда, бариатрик операциялар ичида “Лапароскопик меъдани бўйлама резекцияси” (ЛМБР) операцияси бутун дунёда кенг қўлланилиб келмоқда.

Ҳозирги даврда бариатрик операциялар бир неча турлари тафовут қилинади [3, 11, 18, 24, 29]:

- **Меъда ичига баллон жойлаштириш.** Бу эндоскопик усулда бажариладиган муолажа бўлиб, катта операцияларга қарши кўрсатмалар ва беморнинг розилиги бўлмаганда бажарилади (1-расм). Баллон эндоскоп ёрдамида меъдага киритилиб, ичкарида шиширилади ва шу ҳолатда бир неча ой сақланиши мумкин. Асосий мақсад беморларда меъдада “тўлишиш” хиссини яратиш. Бу усулнинг самарадорлиги анча паст бўлиб, 60-70% ҳолларда беморларда вазн ошиши яна кузатилади.

1-расм. Меъда ичига жойлаштирилувчи баллон.

- **Лапароскопик меъдани “бошқарилувчи” бандажлаш.** (2-расм). Бу операция беморларда катта реконструктив операцияни бажаришга қарши кўрсатмалар бўлганда, бажарилади. Беморларда катта анатомик ўзгаришлар бажарилмайди. Фақатгина меъданинг кардио-фундал қисмига “бандаж” билан қимиб қўйилади. Бу усулнинг афзаллик томони шундаки, беморларнинг ҳолатига қараб, бандажни қисиш ёки бўшатиш мумкин. Лекин кўп ҳолларда бандажнинг сирғалиб чиқиб кетиши натижасида бу усул амалиётда кўп қўлланилмайди.

2-расм. Лапароскопик меъда “бошқарилувчи” бандажлаш босқичлари.

- **Билиопанкреатик шунтлаш операцияси.** Бу операциянинг асосий мақсади хазм рактининг проксимал қисмини хазм жараёнида “четлатиш” бўлиб, ўз навбатида, меъданинг резекцияси ҳам бажарилиши бу операциянинг самарадорлигини анча оширди (3-расм). Бу операцияларга асосий кўрсатма: оғир даврдаги, консерватив даво самара бермаётган қандли диабет, семизлик ва бошқа касалликлар.

3-расм. Билиопанкреатик шунтлаш операцияси схемаси.

- **Лапароскопик меъдани бўйлама резекцияси.** Бариатрик операциялар салмоғи охириги 10 йилларда жуда ошиб кетди. Бунга беморларнинг тана вазнининг камайиши, қандли диабет, юрак қон-томир касалликлари, таянч-ҳаракатланиш тизими касалликларининг кескин камайиши ва ўз навбатида беморларнинг умумий ҳаёти яхшиланиши ҳамда ўлим кўрсаткичининг пасайиши кабиларни сабаб қилишимиз мумкин (4-расм).

Яшкова Ю.И. ва ҳаммуаллифларнинг кузатувларига кўра, ЛМБР операцияларидан кейинги беморларда 12 ой мобайнида тана вазнининг 75,8%га тушиши кузатилган.

4-расм. Лапароскопик меъдани бўйлама резекцияси схемаси.

Шуни ҳам айтиш керакки, барча операцияларда бўлганлиги каби, ЛМБР операциясидан кейин ҳам эрта ва кечки даврларда турли асоратлар ривожланиши кузатилган. Эрта асоратларнинг энг хавфлиларидан бири - тикилган чокларнинг етишмовчилигидир.

2019 йили АҚШда ўтказилган тадқиқотлар асосида чоклар етишмовчилиги асорати 0,5-8,4 % ҳолатларда кузатилиб, уларнинг деярли ярмида ўлим ҳолатлари кузатилган.

Gagner ва ҳаммуаллифлар [27] олиб борган тадқиқотларида степлерли соҳаларни мустаҳкамлаш мақсадида гликолид сополимерни қўллаши натижасида оқмалар ва қон кетишлар кузатилиши сезиларли даражада камайган.

Piotr Major ва ҳаммуаллифларнинг [7, 20] фикрларига кўра, бўйлама меъда резекциясидан кейин асоратлар кузатилганда, илк соатлардан қайта операцияга олиш мақсадга мувофиқдир.

Siuyan Li ва ҳаммуаллифлар олиб борган тадқиқотларида операциядан кейинги илк даврларда контрастли КТ текшириш ўтказиш лозим [13, 26]. Агарда чоклар етишмовчилиги белгилари кузатилса, ЭГДФС вақтида меъдада қисман дилатация бўлади. Такрорий ЭГДФСни беморларда перорал овқат ўтказувчанлиги ҳолати яхшилангунича ўтказиш маслаҳат берилади.

Бу одатда 5-6 ҳафтани ташкил қилади. Агарда беморда меъданинг қолдирилган сегментида стеноз белгилари бўлса, стентлаш амалиёти ҳақида ҳам ўйлаб кўриш лозим. Стеноз даражасини стентлар ёрдамида кенгайтириш имкони бўлмаганда, қайта операция ўтказиш лозим.

Rached A. A. чоклар етишмовчилиги белгилари бор беморларда шошилиш операция ўтказишни ва албатта бунда тўқиманинг ҳолатига қараб турли тактикалардан фойдаланган. Шунингдек, оператив даво билан бирга беморларни тўлиқ парентерал озиклантиришга ўтказиш, адекват парентерал гидратация қилиш, протон помпа ингибиторлари ва антибиотикотерапия ўтказиш лозим [8].

Классификация. Меъдада бажарилган операцияларнинг асоратларидан чоклар етишмовчилигида кўпгина классификациялар мавжуд [4, 12, 14, 16, 23, 25]:

1. Этиологиясига кўра:

- механик-тўқимали,
- ишемик,

2. Юзага келиш вақтига кўра:

- Эрта чоклар етишмовчилиги:
 - а) Ўткир - 1-4 кунларда,
 - б) ўткир ости - 5-9 кун,
 - с) кечки - 10 кундан кейин.
- Кечки: 6-12 ҳафта.
- Сурункали чоклар етишмовчилиги: 12 ҳафтадан кўп.

3. Чок етишмовчилиги ўлчамига кўра (рентгенологик):

- I тип (<5 мм):
 - а) суюқлик кетиши кузатилмайди.
 - б) суюқлик кетиши кузатилади.
- II тип (>5 мм):
 - а) суюқлик кетиши кузатилмайди.
 - б) суюқлик кетиши кузатилади.
- III тип - Тарқалган перитонит белгилари билан.
- IV тип - плевра эмпиемаси ва гастро-плеврал оқма ривожланиши билан.

4. Локализациясига кўра:

- S тип - меъда трубкасининг проксимал қисми етишмовчилиги билан (90% ҳолатларда),
 - M тип - ўрта қисмида,
 - I тип - дистал қисми етишмовчилиги.

Baker [23] маълумотларига кўра, “механик-тўқимали” сабабли степлер чизиғи етишмовчилиги операциядан кейинги эрта даврда илк 2 кунларда кузатилади. “Ишемик” сабабли чоклар етишмовчилиги 5-6 кунлардан сўнг кузатилади. Бу меъданинг ва қон томирларининг “агрессив” резекцияси натижасида кузатилади. Бундан ташқари, тўқиманинг кислород билан ёмон таъминаланиши, инфекция, анамнезида меъдада қилинган операциялар, қорин бўшлиғидаги битишмалли жараёнлар каби маҳаллий омиллар ҳам сабаб бўлади.

- **Бариатрик операцияларда кенг тарқалган асоратлардан яна бири - анастомоз етишмовчилиги.** Анастомоз етишмовчилиги асорати, асосан, лапароскопик Roux-en-Y гастроеюношунтлаш операциясидан кейин кузатилади.

- **Ичак тутилиши.** Унинг асосий сабабларидан ички чурралар ҳисобланади. Беморда барча ичак тутилиши симптомлари кузатилади. Асосий диагностик муолажа контрастли компьютер томографияси бўлиб, бошқа текширишларга қараганда дилатация чақирмаслиги сабабли анча хавфсиздир.

- **Қон кетиш.** Барча операция қилинган беморларнинг деярли 2% ҳолатида учрайди [14].

- **Чурралар.**

- **Анастомоз стенози.** Бу асорат меъдани шунтлашдан кейин 12%

ҳолатларда кузатилиб, операциядан кейин 30-40 кунларда ривожланади.

- **Меъда эрозияси.** Меъда эрозияси асосан меъдани банджлаш операциясини ўтказган беморларнинг 0,5-7,1% ҳолатларида кузатилади [21].

- **Перфорация.**

Хулоса. Бариатрик хирургия - нафақат семизликни, балки, турли ҳамроҳ метаболик касалликларни даволашга қаратилган замонавий хирургиянинг йўналиши ҳисобланади. Замонавий операцияларнинг яратилиши ўз навбатида турли асоратларнинг ривожланиши билан кечади. Шунинг учун ҳар бир беморга индивидуал кўрсатмалар билан операцияларни танлаш кузатилиши мумкин бўлган асоратларни олдини олишга имкон яратади.

REFERENCES /ИҚТИБОСЛАР | СНОСКИ:

1. Achilov M. T., Axmedov G.K. Pankreatoduodenal rezeksiya: asosiy tushunchalar, turlari va asoratlari. // Jurnal biomeditsini i praktiki. Spes.vypusk-2. Chast-8. Tashkent-2020. Str. 960-966.
2. Achilov M. T., Axmedov G.K., Alimov J.I. Gastrektomiya pri jeludochnix krovotечheniyax. // «Nauka i mir». № 7 (83), 2020, Str 62-65.
3. Allaxverdyan A.S. Rezeksiya proksimalnogo otdela jeludka i grudnogo otdela piщevoda pri kardioezofagealnom rake kombinirovannym laparotorakoskopicheskim dostupom. Nekotorye osobennosti i blijayshie rezultaty: nauchnoe izdanie / A. S. Allaxverdyan // Endoskopicheskaya xirurgiya. - 2016. - Tom 22, N3. - S. 3-5.
4. Andreev A. L. i soavt. Laparoskopicheskie antirefluksnyе operatsii na operirovannom jeludke: Protokoly zasedaniy xirurgicheskogo obщestva Pirogova. // Vestnik xirurgii imeni I. I. Grekova. - 2014. - Tom 173, N5. - S. 118-119.
5. Burikov M. A., Skazkin I. V., Kinyakin A. I., Shulgin O. V. Metodika vypolneniya i rezultaty laparoskopicheskogo biliopankreaticheskogo shuntirovaniya v modifikatsii SADI-S s uzkim rukavom jeludka i dlinoy obщey petli 350 sm. // Endoskopicheskaya xirurgiya : nauchno-prakticheskiy jurnal. - 2023. - Tom 29, N 3. - S. 23-30.
6. Butti F, Vanoni-Colombo A, Djafarrian R, Allemann P, Calmes JM, Fournier P. Roux-en-Y Gastric Bypass with Manual Intracorporeal Anastomoses in 3D Laparoscopy: Operative Technique. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2020 Aug;30(8):879-882. doi: 10.1089/lap.2020.0098. Epub 2020 May 14. PMID: 32407156.
7. Carniel EL, Albanese A, Fontanella CG, Pavan PG, Prevedello L, Salmaso C, Todros S, Toniolo I, Foletto M. Biomechanics of stomach tissues and structure in patients with obesity. J Mech Behav Biomed Mater. 2020 Oct;110:103883. doi: 10.1016/j.jmbbm.2020.103883. Epub 2020 May 30. PMID: 32957190.
8. Fishman M. B. Prodolnaya rezeksiya jeludka. Rol i mesto v bariatricheskoy xirurgii : nauchnoe izdanie / M. B. Fishman, V. M. Sedov, Yan Van // Vestnik xirurgii im. I.I.Grekova. - 2016. - Tom 175, N4. - S. 19-23.
9. Fujimoto D, Taniguchi K, Kobayashi H. Double-Tract Reconstruction Designed to Allow More Food Flow to the Remnant Stomach After Laparoscopic Proximal Gastrectomy. World J Surg. 2020 Aug;44(8):2728-2735. doi: 10.1007/s00268-020-05496-0. PMID: 32236727.
10. Gulamov O.M., Ahmedov G.K., Khudaynazarov U.R., Saydullayev Z.Ya. Diagnostic and treatment tactics in gastroesophageal reflux disease. // Texas Journal of Medical Science Date of Publication:18-03-2022. A Bi-Monthly, Peer Reviewed International Journal. Volume 6. P. 47-50.
11. Gulamov O.M., Axmedov G.K. Endoskopicheskiy metod lecheniya oslojneniy gastroezofagealnoy refluksnoy bolezni s primeneniem lazera. // «Высокие технологии в хирургии» Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferensiya (Samarkand, 14.12.2022 g.) str. 106-109.
12. Ivanov Yu. V., Stankevich V. R., Yepifansev Ye. A. [i dr.]. Jeludochno-plevralnoy sviщ, oslojnennyy levostoronney empiemoy plevry после laparoskopicheskoy operatsii gastroshuntirovaniya // Endoskopicheskaya xirurgiya : nauchno-prakticheskiy jurnal. - 2023. - Tom 29, N 6. - S. 98-102.
13. Jones MW. Simple Instrument Modification to Aid in Laparoscopic GastricWraps for

- Posterior Funduplications. JSLS. 2023 Jan-Mar;27(1):e2022.00090. doi: 10.4293/JSLS.2022.00090. PMID: 37009063; PMCID: PMC10065755.
14. Kaida S, Murakami Y, Ohta S, Yamaguchi T, Takebayashi K, Murata S, Nitta N, Shimizu T, Tani M. A Novel Technique to Predict Liver Damage After Laparoscopic Gastrectomy From the Stomach Volume Overlapping the Liver by Preoperative Computed Tomography. *World J Surg.* 2020 Sep;44(9):3052-3060. doi: 10.1007/s00268-020-05584-1. PMID: 32430742.
15. Kaplan K, Turgut E, Okut G, Bag YM, Sumer F, Kayaalp C. Helicobacter pylori Increases Gastric Compliance on Resected Stomach After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy. *Obes Surg.* 2021 Nov;31(11):4776-4780. doi: 10.1007/s11695-021-05616-2. Epub 2021 Aug 3. PMID: 34345956.
16. Makhsudov M.T., Akhmedov G.K., Gulamov O.M., Khudaynazarov U.R., Dusiyarov M.M. The Use Of A Diode Laser In The Complex Treatment Of Various Pathological Changes In The Mucous Membrane Of The Esophagus. // *American Journal of Interdisciplinary Research and Development* ISSN Online: 2771-8948. Volume 15, April, 2023. P. 174-179.
17. Matsukubo M, Kaji T, Onishi S, Harumatsu T, Nagano A, Matsui M, Murakami M, Sugita K, Yano K, Yamada K, Yamada W, Muto M, Ieiri S. Differential gastric emptiness according to preoperative stomach position in neurological impaired patients who underwent laparoscopic fundoplication and gastrectomy. *Surg Today.* 2021 Dec;51(12):1918-1923. doi: 10.1007/s00595-021-02274-w. Epub 2021 Mar 30. PMID: 33786644.
18. Nazirov F. G. Prognoz oslojneniy/polzy laparoskopicheskoy rukavnoy rezeksii jeludka u patsientov s morbidnym ojireniem po universalnomu bariatricheskomu kalkulyatoru BSRBC : Materialy XXV Respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferensii "Vaxidovskie chteniya - 2021" "Novye tendensii v miniinvazivnoy torakoabdominalnoy i serdechno-sosudistoy xirurgii" (Tashkent, 23 aprelya 2021) / F. G. Nazirov, Sh. X. Xashimov, U. M. Maxmudov // *Xirurgiya Uzbekistana : nauchno-prakticheskij jurnal.* - 2021. - N 1. - S. 60.
19. Ospanov O. B. Sravnenie rezultatov po snizheniyu massy tela i veroyatnosti posle oslojneniy posle bessteplernogo i steplernogo laparoskopicheskogo gastroshuntirovaniya pri morbidnom ojireniy : nauchnoe izdanie / O. B. Ospanov, G. A. Yeleuov // *Endoskopicheskaya xirurgiya : nauchno-prakticheskij jurnal.* - 2019. - Tom 25, N 5. - S. 26-30.
20. Rothenberg KA, Palmer BJ, Idowu O, Kim S. Laparoscopic Magnet-Assisted Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Placement. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A.* 2019 Mar;29(3):430-432. doi: 10.1089/lap.2018.0343. Epub 2018 Nov 8. PMID: 30407112.
21. Sadьki M. N. Sravnitel'naya otsenka effektivnosti laparoskopicheskix bariatricheskix operatsiy: gastroplikatsii i prodolnoy rezeksii jeludka : nauchnoe izdanie / M. N. Sadьki, G. R. Askerxanov, R. G. Askerxanov // *Xirurgiya. Jurnal imeni N. I. Pirogova : nauchno-prakticheskij retsenziruemyy jurnal.* - 2020. - N 12. - S. 32-37
22. Saitua F, Weibel A, Herrera P. Gastrostomy: A percutaneous laparoscopic technique. *J Pediatr Surg.* 2019 Oct;54(10):2182-2186. doi:10.1016/j.jpedsurg.2019.06.002. Epub 2019 Jun 16. PMID: 31280878.
23. Sajin A. V. i dr. Xirurgicheskoe lechenie perforativnyx yazv jeludka i dvenadsatiperstnoy kishki, oslojnennyx rasprostranennym peritonitom: laparotomiya ili laparoskopiya? // *Endoskopicheskaya xirurgiya : nauchno-prakticheskij jurnal.* - 2019. - Tom 25, N 3. - S. 51-58.
24. Sajin A. V. i dr. Xirurgicheskoe lechenie perforativnyx yazv jeludka i dvenadsatiperstnoy kishki, oslojnennyx rasprostranennym peritonitom: prognozirovanie rezultatov // *Endoskopicheskaya xirurgiya : nauchno-prakticheskij jurnal.* - 2019. - Tom 25, N 4. - S. 46-54.
25. Sajin A. V. Laparoskopicheskaya rezeksiya jeludka po povodu oslojnennoy yazvennoy bolezni u bolnoy s anomaliey povorota kishechnika : nauchnoe izdanie / A. V. Sajin, A. V. Kolygin [i dr.] // *Endoskopicheskaya xirurgiya.* - 2014. - Tom 20, N1. - S. 52-55.
26. Stilidi I. S. i dr. Distalnaya duodenalnaya rezeksiya: novyy sposob xirurgicheskogo lecheniya pri opuxolevom porajenii dvenadsatiperstnoy kishki. // *Xirurgiya. Jurnal imeni N. I. Pirogova : nauchno-prakticheskij retsenziruemyy jurnal.* - 2019. - N 9. - S. 5-12.
27. Sulaymonov A.L., Axmedov G.K., Xudaynazarov U.R., Obidov Sh.X. Xirurgicheskaya taktika pri gastroduodenal'nyx krvotечeniyax u pojilyx bolnyx. // "XIST" Vseukrainskiy jurnal

studentov i molodykh uchyonykh. 2016. Str. 626.

28. Temirovich, A. M., Keldibaevich, A. G., Inoyatovich, N. S., Shonazarovich, S. I., & Ochilovich, M. F. (2022). Features of diagnostics and surgical tactics for Hiatal hernias. *International Journal of Health Sciences*, 6(S2), 6029–6034.

29. Zasepina Ye. A. i dr. Opit uspeshnogo vipolneniya laparoskopicheskoy rukavnoy rezeksii jeludka dlya lecheniya morbidnogo ojireniya u patsientki s solteryayushchey formoy vrojdennoy disfunktsii korы nadpocheknikov. // *Problemy endokrinologii : dvухmesyachnyy nauchno-prakticheskiy jurnal*. - 2023. - Tom 69, N 3. - S. 83-89.

Статья поступила в редакцию 12.05.2024; одобрена после рецензирования 25.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 12.05.2024; approved after reviewing 25.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Тошкенбоев Фирдавс Раматилло Зода- мнс отделения Торакоабдоминальной онкохирургии. ГУ «РСНПМЦХ имени академика В. Вахидова», Ташкент, Узбекистан.

Гуламов Олимжон Мирзахитович- д.м.н., Руководитель отделения Торакоабдоминальной онкохирургии. ГУ «РСНПМЦХ имени академика В. Вахидова», Ташкент, Узбекистан.

Ахмедов Гайрат Келдибаевич- PhD, Ассистент кафедры Общей хирургии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: dr_gayrat@inbox.ru.

Тоиров Абдухомит Сувонович- PhD, Ассистент кафедры Хирургических болезней педиатрического факультета. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Тошкенбоев Ф.Р. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи;

Гуламов О.М. — идеологическая концепция работы, написание текста;

Ахмедов Г.К. — идеологическая концепция работы, написание текста;

Тоиров А.С. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Toshkenboyev Firdavs Ramatillo Zoda - junior researcher of the Department of Thoracoabdominal Oncology Surgery. State Institution "RSSPMCS named after Academician V. Vakhidov", Tashkent, Uzbekistan. E-mail: firaqo@mail.ru., <https://orcid.org/0009-0004-2611-2251>

Gulamov Olimjon Mirzakhitovich - Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Thoracoabdominal Oncology Surgery. State Institution "RSSPMCS named after Academician V. Vakhidov", Tashkent, Uzbekistan. E-mail: gulamovolimjon74@gmail.com. , <https://orcid.org/0009-0004-5487-2251>

Ahmedov Gayrat Keldibaevich - PhD, Assistant of the Department of General Surgery. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. dr_gayrat@inbox.ru. , <https://orcid.org/0009-0007-9338-4451>

Toirov Abduxomit Suvonovich - PhD, Assistant of the Department of Surgical Diseases of the Faculty of Pediatrics. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: toirov1945@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0008-4372-5868>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest

related to the publication of this article.

Authors' contributions:

Toshkenboyev F.R. — ideological concept of the work, writing the text; article editing;

Gulamov O.M. — ideological concept of the work, writing the text; article editing;

Akhmedov G.K. — collection and analysis of literature sources, writing text.

Toirov A.S. — collection and analysis of literature sources, writing text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000